

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES

EIXO TEMÁTICO: INNOVACOES PEDAGÓGICAS

TÍTULO: “UTILIZAÇÃO DA INTERNET COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A APRENDIZAGEM AUTONOMA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

(DOI - 10.5281/zenodo.8209752)

Dra. Viviana Noemi Maidana Báez¹

Keviab777@hotmail.com

RESUMO

Este artigo tem como objetivo determinar de que maneira os alunos das universidades utilizam a internet como recurso didático para a aprendizagem autônoma, a aparição da internet tem contribuído com o avanço da informação a nível mundial, o fenômeno da globalização, e a destruição de barreiras de tempo e distancia. No âmbito educativo a utilização da internet como recurso didático, a suscitado um maior valor que radica no logro de mudanças nos paradigmas tanto quanto dos alunos como os docentes, por isto resulta relevante refletir sobre de que maneira a internet tem contribuído com este processo, de que jeito os alunos aprendem, se eles acham pertinente a forma de aprender por conta própria e no seu próprio ritmo e se o resultado obtido tem constituído uma aprendizagem significativa para eles. O tipo de pesquisa foi bibliográfico, cujo baseamento teórico corresponde a RUE J. (2009) y ADELL J. (2005), sobre a utilização de internet como recurso didático para uma aprendizagem autônoma na educação superior e a construção do conhecimento pelos próprios alunos. O resultado reflete sobre que a utilização da internet como recurso didático para uma aprendizagem autônoma ainda não é bem desenvolvido mas mesmo assim uma parte de eles já se acha trabalhando conteúdos de maneira bem autônoma, com consulta de diversos tipos de materiais disponível na web como livros digitais, vídeos tutoriais, plataformas virtuais, test. on line, simuladores 3D, fazendo uma

¹ Doctora em Ciências da Educação pela Universidade Del Sol , Mestre em Ciências da Educação pela UTIC, Especialista em Língua Inglesa pelo INAES, e em Educação Inclusiva pela UNIBE, e-mail keviab777@hotmail.com”.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

escolha de maneira crítica dos dados obtidos para sua coadjuvar na sua formação acadêmica, na Educação Superior de graduação e pós-graduação.

PALAVRAS-CHAVE. Educação Superior-Internet- Recurso Didático- Aprendizagem autônomo.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo determinar cómo los estudiantes universitarios usan Internet como un recurso didáctico para el aprendizaje autónomo, la aparición de Internet ha contribuido al avance de la información en todo el mundo, el fenómeno de la globalización y la destrucción de barreras para tiempo y distancia. En el campo educativo, el uso de internet como un recurso didáctico, lo que ha dado lugar a un mayor valor que se basa en el logro de cambios en los paradigmas tanto como los estudiantes y los maestros, por lo que es relevante reflexionar sobre cómo internet ha contribuido a este proceso, de qué manera aprenden los estudiantes, si les resulta pertinente aprender por su cuenta ya su propio ritmo y si el resultado obtenido ha sido un aprendizaje significativo para ellos. El tipo de investigación fue bibliográfica, cuya base teórica corresponde a RUE J. (2009) y ADELL J. (2005), sobre el uso de internet como recurso didáctico para el aprendizaje autónomo en la educación superior y la construcción del conocimiento por parte de los propios alumnos. El resultado refleja que el uso de Internet como un recurso didáctico para el aprendizaje autónomo aún no está bien desarrollado, pero aún así una parte de ellos ya está trabajando en el contenido de manera muy autónoma, con la consulta de diferentes tipos de materiales disponibles en la web, como libros. digital, videos tutoriales, plataformas virtuales, prueba en línea, simuladores 3D, haciendo una elección crítica de los datos obtenidos para ayudarlo en su educación académica, en la educación superior de grado y posgrado.

PALABRAS-CLAVES. Educación Superior-Internet- Recurso Didáctico- Aprendizaje autônomo.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

SUMMARY

This article aims to determine how university students use the Internet as a teaching resource for autonomous learning, the emergence of the Internet has contributed to the advancement of information worldwide, the phenomenon of globalization and the destruction of barriers to time and distance. In the educational field, the use of the Internet as a didactic resource, which has given rise to a greater value that is based on the achievement of paradigm changes as much as students and teachers, so it is relevant to reflect on how The internet has contributed to this process, how students learn, if they find it relevant to learn on their own and at their own pace and if the result obtained has been significant learning for them. The type of research was bibliographic, whose theoretical basis corresponds to RUE J. (2009) and ADELL J. (2005), on the use of the Internet as a teaching resource for autonomous learning in higher education and the construction of knowledge by The students themselves. The result reflects that the use of the Internet as a didactic resource for autonomous learning is not yet well developed, but still a part of them is already working on the content in a very autonomous way, with the consultation of different types of materials available in The web, like books. digital, video tutorials, virtual platforms, online test, 3D simulators, making a critical choice of the data obtained to help you in your academic education, in graduate and postgraduate higher education.

KEYWORDS: Higher Education-Internet- Didactic Resources Autonomous Learning..

INTRODUÇÃO

Internet tem suas origens num projeto militar estadunidense de finais dos anos setenta, cujo objetivo foi criar um sistema simples, dinâmico e fiável de comunicação que seguisse funcionando no caso de guerras, e se fosse destruídos alguns nodos.

Na atualidade, Internet há sido diversificada nos seus usos: comerciais, científicos, lazer e educativos. Diante o potencial oferecido pela Internet para o logro da aprendizagem autônomo nas áreas educativas universitárias. Internet tem a chance de torna-se um facilitador da aprendizagem autônomo, o qual consiste em estudar, resolver o fazer algo num lugar o espaço temporal não regulado. Com ajuda e subsídios específicos, que o estudante procura por se mesmo.

Com as Tecnologias da Informação e Comunicação, a Internet se incorpora gradualmente ao processo ensino aprendizagem das universidades do mundo, os alunos lideram este percurso de eventos pelo manejo das TICs, embora alguns docentes com certo temor observam o decorrer dos fatos, com barreiras para aceitar as mudanças dos paradigmas educativos, que vão direcionando a Educação Superior para uma educação mais globalizadora”.

Neste tipo de educação o primordial é a aprendizagem autônoma; aquele onde o próprio aluno é responsável pela aquisição do seu conhecimento e sua formação acadêmica.

A Educação Superior aspira a formar cidadãos de mais alto nível, sendo estes os próprios agentes da sua instrução com autonomia, o que também traz a idéia de propor uma política que contemple as pessoas como fins em se mesmos possuidores de dignidade e individualidade.

Nesse aspecto objetiva-se determinar de que maneira os alunos das universidades utilizam a internet como recurso didático para a aprendizagem autônomo.

A aprendizagem autônoma implica o logro de mudanças nos paradigmas, por isto resulta relevante refletir sobre de que maneira a internet tem contribuído com este processo, de que jeito os alunos aprendem, se eles acham pertinente a forma de aprender por conta própria e no seu próprio ritmo.

METODOLOGIA

A pesquisa de caráter bibliográfico tem como propósito o aporte de novos conhecimentos, através de busca, recuperação, análise crítica e interpretação de dados secundários, ou seja, os obtidos e registrados pelos pesquisadores nas fontes documentais: impressas, audiovisuais e eletrônicas. (Farias, 2012)

Estudo sistematizado desenvolvido por meio de material escrito, gravado ou filmado, de acesso ao público em geral. (Leite, 2008)

Ainda, Leite (2008), os estudos bibliográficos possibilitam o diálogo entre diversos estudos e opiniões, e faz possível a apreensão de todo o conhecimento produzido em determinada época.

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007), a pesquisa bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”.

DESENVOLVIMENTO

A educação superior é aquele tipo de educação em que os profissionais são treinados em todos os ramos, exige estudos prévios do ensino médio ou equivalente. Inclui os níveis de técnico sênior, profissional associado, licença profissional, diploma de bacharel, especialidade, mestrado e doutorado; sua importância reside no fato de o cidadão se preparar para a vida profissional após a construção de seu ensino médio; ele aspira a treinar os mais altos nível como agentes pessoais de seu próprio treinamento e instrução, interpretando-o etimologicamente "agente" vem do latim "agentis", que significa "quem faz",

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

O acesso ao ensino superior não é uma possibilidade para todas as sociedades, pois apenas algumas pessoas conseguem continuar seus estudos de graduação e ainda mais estudos de pós-graduação, de acordo com o relatório da UNESCO (2017), no qual mostra que o número de estudantes universitários dobrou para 207 milhões entre 2000 e 2014. No entanto, o acesso ao ensino superior se expandiu mais rapidamente nos países mais ricos. No México, por exemplo, menos de 1% da população Estudos indígenas no ensino superior. E na China, jovens em áreas rurais têm sete vezes menos chances de frequentar a faculdade do que estudantes em áreas urbanas.

O relatório também destaca que as matrículas em universidades privadas representam 30% de todas as matrículas globais, chegando a 50% na América Latina. Mas os governos não conseguem acompanhar o ritmo financeiro que essa expansão estudantil acarreta. UNESCO (2017),

Portanto, o fato de ser formado nesse nível implica muito esforço, econômico e disciplinar por parte do aluno, uma vez que o sucesso alcançado pelo estudante reside em si mesmo, sendo em grande parte o autor de sua formação.

No ensino superior, a figura do professor não é mais a dogmática, o mestre de sala, responsável pela transmissão do conhecimento; na maioria dos casos, o professor de nível superior, é apenas um facilitador e não um instrutor, de modo que o aluno deve se esforçar ainda mais para estudar e pesquisar por conta própria, e isso imerge a necessidade imperativa de aplicar o aprendizado autônomo.

Autonomia é uma direção que impõe uma forma aos "princípios de pensamento e ação" que guiam a vida. O agente autônomo se distancia das influências e convenções sociais e se comporta de acordo com os princípios ratificados por ele, através da reflexão crítica, exercendo autonomia, afirma que deve cultivar seus próprios poderes de observação, raciocínio e julgamento, daí a sua importância para alcançar o bem-estar humano. (RUE, J. 2009)

Aprendizagem autônoma não significa aprendizagem individualista independente, mas um processo seletivo de materiais a serem abordados, onde, acima de tudo, recompensa o pensamento crítico e um metacognição pelo aluno. (DELETE, 1997)

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

No conceito de autonomia, diferentes dimensões são configuradas na gestão do comportamento do aluno, de acordo com (RUE, J. 2009)

1-Dimensão política: fornecer capacidade de agência ao aluno, ou seja, facilitar a aquisição de força como agente de aprendizado próprio, principalmente com o objetivo da ação de aprender o que se desenvolve, por que, por quê, etc.

2 - Dimensão moral: equipar o aluno com suas próprias regras de conduta - e assumir a responsabilidade por ele - assim como assumir o fato de aprender como "risco" e aprender em risco.

3- Dimensão cognitiva: forneça as condições necessárias para solucionar determinadas dificuldades, assimiladas e aprendidas por conta própria.

4- Dimensão técnica: saber o que e como fazer em uma determinada situação e momentos.

5- Dimensão comunicativa: ligada às noções de elaboração, socialização e interação e responsabilidade.

6- Dimensão do autocontrole e auto-avaliação: ou regulador e auto-regulador, a linguagem Piagetano é a preferida: ligada de alguma forma às anteriores para fornecer elementos e indicadores para saber o tempo todo o que é feito, revisá-lo, se necessário, ou Saiba como continuar e onde parar.

Segundo Jordi Díaz Lucea (2005), os recursos e materiais de ensino são todo o conjunto de elementos, ferramentas ou estratégias que o professor utiliza, ou pode usar, como apoio, complemento ou ajuda em sua tarefa de ensino.

Esses recursos, que se destinam a auxiliar o processo de aprendizagem que cada aluno deve construir, usam como indicado por Marques (2001), um sistema simbólico (textos, sons, imagens); eles têm um conteúdo material (um software) que é apresentado de uma certa maneira; que se baseiam em um suporte ou plataforma (o hardware) que atua como uma

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

mediação para acessar o conteúdo; e criar um ambiente de comunicação com o usuário do material, promovendo certos sistemas de mediação nos processos de ensino-aprendizagem

Os recursos para a aprendizagem desempenham um papel mediador entre a intenção educacional e o processo de aprendizagem, entre o educador e o aluno. Essa função mediadora geral é dividida em várias funções específicas que os recursos podem cumprir no processo de treinamento: estruturação da realidade, motivação, controle do conteúdo da aprendizagem, inovação etc. (LUCEA, 2005)

De qualquer forma, os recursos desempenham funções de tal influência nos processos educacionais que qualquer inovação envolve inevitavelmente o uso de materiais curriculares que não sejam os comumente usados.

Para o professor Juan Luis Bravo Ramos (2004), a presença das Tecnologias da Informação e da Comunicação produziu profundas mudanças nos meios de ensino, incorporando algumas novas e modificando muitos dos métodos e técnicas para a realização das práticas tradicionais. Processo de ensino-aprendizagem. Essas mudanças também influenciaram a maneira de ensinar com a mídia, fornecendo novas técnicas que otimizam o treinamento e oferecem outros métodos que facilitam o acesso a ele.

A Internet é basicamente uma rede, ou seja, um conjunto de dois ou mais equipamentos de computador conectados entre si, para que eles possam interagir compartilhando informações e recursos (Valzacchi J. R. 2003).

A Internet é, nos tempos modernos, o que a Biblioteca de Alexandria era na antiguidade.

Valzacchi J. R. (2003) afirma, sem dúvida, que a Web é atualmente o maior conglomerado de informações que existe no mundo. Praticamente qualquer tópico, desde o mais usual e importante, até o mais exótico e inconseqüente, tem seu lugar na Web. Segundo estimativas, existem aproximadamente 3300 milhões de páginas da web, contendo mais de 1 bilhão e meio de palavras.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Segundo a Internet de Addel J. (2005), a Internet é usada por milhões de pessoas diariamente e, entre elas, não apenas professores, pesquisadores e estudantes universitários ou empresas e indivíduos, mas também professores e alunos de escolas primárias e secundárias. Existem muitas áreas nas quais a Internet pode ser usada na educação. Todos os dias, mais instituições educacionais são conectadas à Rede. Professores e alunos usam essa conexão com o mundo de várias maneiras. Primeiro, a Internet é uma fonte inesgotável de informações e dados em primeira mão. Como uma rede originalmente científica, uma grande quantidade de informações úteis para a classe pode ser encontrada na Internet, desde imagens de satélites meteorológicos recém-obtidos a documentos históricos, passando por conjuntos de dados sobre ecologia ou os últimos textos ainda não publicados sobre qualquer assunto. (ADDEL, 2005)

O uso da Internet como material de referência e estudo é um dos elementos mais importantes para certos alunos, pois no Google você pode encontrar enciclopédias, livros, virtudes bibiltecs, revistas científicas, jornais e outros tipos de material de consulta, além de vídeos tutoriais , plataformas virtuais, testes de matemática on-line, inglês em química e quase todas as disciplinas, exercícios etc.

Tudo isso faz da internet um bom recurso didático, válido, mas depende do próprio aluno, do fato de buscar informações verdadeiras e pertinentes para o curso em que se encontra. . Addel J. (2005)

Portanto, pode-se dizer que a Internet é um recurso didático que requer aprendizado autônomo; cada hóspede deve investigar e aprender por si mesmo. Exige que os alunos aprendam com o pensamento crítico, devem analisar as idéias e perguntas e encontrar as informações que completam uma ideia ou que satisfazem seu desejo de conhecer.

A Intertnet diminui as distâncias e garante o acesso às informações em tempo real; também se concentra na contribuição na formação acadêmica, especificamente no ensino superior, com oportunidades de aprendizado on-line e mistas.

A Internet incentiva o aprendizado com base em perguntas, o aluno não recebe as informações pela voz do professor ou por textos escolares, mas pela pesquisa pessoal ou em grupo das informações em fontes orais, impressas ou de computador. Addel J. (2005)

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

No processo de aprendizado por meio da Web, são praticadas habilidades e processos cognitivos que tornam esse aprendizado uma fonte contínua de experiências significativas para os alunos, trabalhando individualmente ou em pequenos grupos. Acrescente que esses processos são flexíveis e adaptáveis a todos os tipos de alunos, introduzindo mudanças na ordem dos elementos do processo. (Borras, 1997)

Alunos de classes distantes usam fisicamente a rede como um meio de comunicação para realizar projetos coletivos, coletar e trocar dados sobre diferentes aspectos de seu ambiente ou estudar diferenças e semelhanças culturais entre comunidades de diferentes países.

A administração educacional produz, divulga e consome uma enorme quantidade de informações. Além disso, o crescente fluxo de informações entre as escolas e entre elas e a administração pode se beneficiar da velocidade e redução de custos de sua transmissão digital pela rede.

Algumas instituições começaram a espalhar na Internet todos os tipos de documentos e materiais sobre educação. As vantagens sobre os canais de distribuição tradicionais podem ser resumidas de maneira mais rápida, a um custo menor e na possibilidade de gerenciar grandes quantidades de informações com recursos de computador (bancos de dados, por exemplo).

À medida que o número de centros de ensino conectados e de professores e alunos usuários regulares aumenta, esse tipo de canal de distribuição substitui os atualmente dominantes.

O "isolamento" em que muitos professores são encontrados é bem conhecido no campo educacional, não necessariamente devido a problemas à distância. Uma tradição profundamente enraizada entre os professores, às vezes promovida pela mesma instituição que não deseja compartilhar seu trabalho, fez com que muitos deles perdessem tempo e esforços em situações em que seus colegas já haviam passado. Infelizmente, isso acontece, às vezes, entre professores da mesma instituição. Congressos, seminários e conferências dedicados à educação são sempre um bom paliativo para salvar essa realidade, mas não são duráveis o suficiente para quebrar esse esquema. Batro A. e Denhan P. (1997, p. 12)

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A Internet faz com que os alunos não percam o interesse no assunto, faz com que os alunos relutem em ler livros, de alguma forma na rede e sentem um desejo de pesquisa. Neto (2008, p. 55.)

Alunos de classes distantes usam fisicamente a rede como um meio de comunicação para realizar projetos coletivos, coletar e trocar dados sobre diferentes aspectos de seu ambiente ou estudar diferenças e semelhanças culturais entre comunidades de diferentes países.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Internet, é o centro dessas redes de comunicação, permite produzir, distribuir e usar informações digitalizadas em qualquer formato. de acordo com o estudo publicado por martin hilbert na science em 2010, 95% de todas as informações existentes no planeta são digitalizadas e principalmente acessíveis na internet e em outras redes de computadores. A velocidade e o escopo da transformação das comunicações como resultado da Internet e das redes sem fio levantaram uma variedade de considerações utópicas e anti-utópicas em todo o mundo.

Os relatórios da OEI (2017) indicam que 75% dos estudantes usam a Internet como recurso didático e 97% dos professores usam tiques na sala de aula.

Esse percentual indica que a Internet constitui um recurso de ensino válido, em primeira mão, mas que deve ser usado nas salas de aula.

O fato de o aluno que está no ensino superior e ser capaz de investigar e se auto-regular em seu apêndice é o que é questionado nesta investigação.

Segundo (Maidana, 2018), em pesquisa realizada com estudantes universitários da carreira de Ciências Empresariais, do 3º e 4º ano, de três universidades particulares e de uma universidade gerenciada oficialmente, no Paraguay, especificamente na cidade de San Lorenzo aplicada a uma população de 449 estudantes, alguns resultados relevantes:

Utilização de Internet no Processo Aprendizagem em algumas disciplinas

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Fonte: Maidana, V. (2017)

52 % dos alunos utilizacam esta ferramenta de pesquisa para fazer tarefas na universidade, o que representa 225 alunos, de universidades privadas e publica, futuros profissionais na area de Ciencias Empresariais.

Utilização de Internet de maneira autônoma

Fonte: Maidana, V. (2017)

De acordo com o gráfico 56 % dos encuestados “sempre” a utilizam de maneira autônoma a internet para fazer pesquisa, neste ponto se refere ao fato de que não são guiados especificamente pelo docente, embora sim empregam todos aqueles recursos disponíveis na Web como material de consulta a primeira mão.

Os alunos manifestaram ter investigado em livros, tutorias, e em bibliotecas digitais.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Contribuição de Internet para continuar aprendendo de maneira autónoma, fora da sala de aula

Fonte: Maidana, V. (2017)

O seguinte cuadro ilustra o resultado de que os alunos estão usando internet, em um 47% como um recurso didático para uma aprendizagem autônoma, es decir no só empregan a Web como recurso de consulta, mas fazendo transformacoes importantes, juizos de valor, aplicando o pensamento critico e ate fazendo seus proprios artigos e materias em linea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação superior vê-se favorecida pelo uso de Internet como recurso didático.

Através do tempo o aumento da TICS fez que os alunos a utilizaram como ferramenta de pesquisa e de aquisição do conhecimento, a chamada Web.

A figura de professor normal dentro da sala de aula, nem sempre se apresenta na atualidade, já que muitas vezes o aluno da educação superior, descarga tutoriais, instrutivos, e plataforma virtual, para auxiliar sua instrução, e aprende ainda mais desse jeito, pelo qual o docente da sala de aula se torna um mero facilitador.

O fato de estudar por conta própria, procurando informação, fazendo juízos, empregando pensamento critico, usando políticas e ritmos de estudos, fixando o próprio tempo de aprendizagem e selecionado o que realmente é pertinente, construindo uma aprendizagem significativa e construtivista, é o que se conhece como aprendizagem autônoma.

Na atualidade tanto alunos como docentes vão aprendendo de maneira autônoma com o uso da internet, mas pelo momento corresponde só a uma metade de alunos do nível Superior que estão construindo seu próprio conhecimento com esta ferramenta de pesquisa e de esta maneira.

No nosso papel como docente pesquisador da Educação superior corresponde incentivar o uso de toda a potencialidade da internet como recurso didático a fin. de que os próprios alunos passam criar de maneira autônoma uma aprendizagem mais significativa.

REFERÊNCIAS

- ADDEL, Jordi (2005), “Educación en la Internet”, en: Universitas Tarraconensis, serie IV, Vol. Extraordinari, XX Setmana Pedagògica, Universitat Jaume I Castellón, 207-214.
- AEBLI, H. (2001) “Factores de la Enseñanza que Favorecen el Aprendizaje Autónomo”, Narcea S.A., Madrid.
- ARIAS, F. (2006) El Proyecto de Investigacion-Introducción a La Metodologia Cientifica. Editorial Episteme, 8va. Edicion. Caracas
- BORRÁS, I. (1997^b), Internet for Teachers: Case study evaluation of a graduate-level course, Educational Technology Research & Development, New York.
- BORRAS, Isabel (1997), Enseñanza y aprendizaje con la Internet: una aproximación crítica; disponible en: <http://www.doe.d5.ub.es/te/any97/>
- CERVO, et al (2007), Metodologia de la Investigacion Cientifica, Universidad Federal de Santa Maria
- LEITE, Francisco Tarciso. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa. Aparecida: Ideias & Letras, 2008
- LUCEA, J. (1999) Unidades Didácticas para Secundaria I, INDE Publicaciones, Barcelona.
- NIETO, G. (2008) “Aprovechamiento Didáctico de Internet”, Editorial CCS, Madrid, Pagina 75-125.
- MAIDANA, V. (2018) Utilizacion de Internet como Recurso Didactico para El Aprendizaje Autonomo. Tesis.Universidad Del Sol. Asuncion.
- MARQUES , (2001) Estrategias de Aprendizaje com TIC, CEAC, Barcelona
- RUÉ, J. (2009) “El Aprendizaje Autónomo en Educación Superior”, Narcea S.A., Madrid.
- UNESCO (2017) Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2016: La Educación al servicio de los pueblos y el planeta: creación de futuros sostenibles para todos
- VALZACCHI, J. (2003), Internet y Educación. Aprendiendo y enseñando en los espacios virtuales, Interamer (Agencia interamericana para la cooperación y el desarrollo), Washington.

